

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846832>

УДК 347.611

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

А.М. Ахмедова,
магистрант 2 курса, факультет гражданского, семейного права

М.Н. Кузбагаров,
научный руководитель,
к.ю.н., доц.,
СПбГЭУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования суррогатного материнства в России. Суррогатное материнство – один из способов репродуктивной системы, не запрещенных законом. Так же проведен анализ нового разработанного законопроекта о суррогатном материнстве. Раскрыты последствия утверждения закона о запрете участия иностранных лиц использования суррогатного материнства. Пары, где присутствует хоть одно лицо, не являющимся гражданином РФ получают отказ от данной услуги, когда данный законопроект еще не утвержден.

Ключевые слова: суррогатное материнство, договор, программа репродукции, нормы Конституции, иностранные граждане

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SURROGACY IN THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE PARTICIPATION OF FOREIGN CITIZENS

A.M. Akhmedova,
2th year student, ex. "Civil, family law"

M.N. Kuzbagarov,
Scientific Director,
Candidate of Law, Assistant Professor,
SPbGEU,
St. Petersburg

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal regulation of surrogacy in Russia. Surrogacy is one of the ways of the reproductive system

that is not prohibited by law. The analysis of the newly developed bill on surrogacy was also carried out. The consequences of the approval of the law prohibiting the participation of foreign persons in the use of surrogacy are disclosed. Couples where at least one person who is not a citizen of the Russian Federation is present receives a refusal from this service when this bill has not yet been approved.

Keywords: surrogate motherhood, contract, reproduction program, constitutional norms, foreign citizens

Суррогатное материнство является одним из дополнительных законных способов реализовать право на материнство и отцовство гражданам вступивших в брак, не имеющим своих детей, и не имеющим возможности иметь детей по состоянию здоровья. Суррогатное материнство позволяет решить данную проблему, как в личном порядке, так и на государственном уровне, улучшая уровень рождаемости в стране. Данный метод сравнительно хорошо развит на законодательном уровне в некоторых странах, таких как США, ЮАР, Украина и Россия. Однако в России суррогатное материнство развивается не так успешно и стремительно, как за рубежом. Этот способ улучшения статистики рождаемости пока еще не очень закреплен в обществе не только с этической стороны, но и на законодательном уровне [1].

Данная статья посвящена анализу проблем правового регулирования суррогатного материнства в России с участием иностранных граждан. Исследование поможет оценить, актуальны ли потенциальные поправки и к чему они могут привести [2].

Основой работы послужил анализ нормативно-правовых актов суррогатного материнства и изучение новых поправок с участием иностранных элементов.

Для начала дадим определение суррогатному материнству, опираясь на российское законодательство. Суррогатное материнство-вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью для потенциальных родителей или родителя, чьи половые клетки используются для оплодотворения [3].

Ключевым моментом является, собственно, список тех лиц, кто может допускаться к этой программе, в качестве генетических родителей.

В Думу был внесён проект поправок в законы, связанные с охраной здоровья и семьи, где речь идёт о том, что доступ к услугам суррогатного материнства есть только у граждан РФ. Проект поддержала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым. Также за данный проект выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Полностью солидарен с полным ограничением иностранцев в данной услуги и патриарх Кирилл.

В пояснительной записке указано, что данная поправка предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства не могут воспользоваться суррогатным материнством. Редакция устанавливает достаточно жесткие условия: услуга суррогатного материнства будет открыта только одиноким россиянкам или парам россиян, заключившим брак и прожившим в нем от 1 года и больше. В актуальном законодательстве действуют нормы, где иностранцы могут прибегать к этой процедуре. Этот законопроект был оглашен 1 января 2021 года. Петр Толстой обосновывал необходимость законопроекта в связи с последствиями эпидемии COVID-19, когда иностранные граждане не смогли приехать в Россию забрать детей у суррогатных матерей-россиянок. В результате, в России осталось несколько сотен малышей, оставшиеся без документов и с неизвестной дальнейшей судьбой. К тому же, если иностранным гражданам не запретят пользоваться услугами суррогатных матерей, то правительство Российской Федерации и дальше никак не смогут защищать от потенциального посягательства на этих детей в дальнейшем.

Нашлись и противники изменения в законе о суррогатном материнстве, одна из которых Оксана Пушкина, зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, акцентировавшая внимание на том, что авторы данной поправки в записке признают, что никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на сегодняшний день нет. И несмотря на это, они делают вывод, что услуги по суррогатному материнству незначительны для нашей страны. Отсутствие статистики, информации в полном объеме должны предполагать под собой дальнейшее изучение и, вследствие этого, должны делаться выводы.

Проблема при введении потенциальной поправки может возникнуть в случаях, где матери, вынашивающие на данном этапе, не смогут передать детей их биологическим родителям-иностранцам, если закон будет принят и вступит в силу в ближайшее время [4].

По словам Нины Дмитрушиной, являющейся суррогатной матерью, уже сейчас центры суррогатного материнства отказываются предоставлять данную услугу парам, где есть хотя бы один родитель-иностранец. Она опасается, что в случае скорого вступления акта в силу правовой статус родившихся у таких пар детей станет неясным.

Ни в одной стране мира у суррогатной матери нет столько прав, сколько есть в России – к примеру, после рождения ребенка, родившая его мать имеет право оставить себе этого ребенка. И есть случаи, когда родителям приходилось судиться из-за этого с суррогатными матерями [5].

У представителей церкви другое мнение. Вахтанг Кишидзе, зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом, считает, что

все депутаты обязаны голосовать за данный запрет, потому что использование потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами для него приравнивается к эксплуатации женщин в качестве рабынь. Данное сравнение довольно-таки странно, так как церковь говорит не о запрете услуг суррогатного материнства в целом, а о запрете только для граждан других стран. Так, О.С. Гузеева отмечает, что хотя в некотором роде процесс суррогатного материнства можно соотнести к понятию торговли людьми, однако это возможно только в том в случае, если имеет место факт принуждения к суррогатному материнству. Она отмечает, что само по себе суррогатное материнство не может равняться понятию торговли людьми, и вообще приравниваться к какому-либо преступлению [6]. С этой позицией можно согласиться, особенно в области принуждения к суррогатному материнству. Поскольку в таком случае, уместно признать человека или группу людей как преступников по статье торговли людьми. Однако, сама мать ребенка, не может быть привлечена как обвиняемое лицо. Тем более, что никто не вынуждает женщин становится суррогатными матерями против их воли. Торговля людьми подразумевает под собой, что купленный человек становится «рабом», или является вещью, теряя свои права как человека. Говоря о суррогатном материнстве, то в этом случае, рожденный ребенок не является рабом, он также остается ребенком, обладающим всеми правами, меняются только владельцы родительских прав (которые при этом так может забрать государство в принудительном порядке). То есть покупается не сам ребенок, а родительские права, и, соответственно, тут нет состава преступления [7].

В редакции речь идет не только об иностранных гражданах, предполагается, что воспользоваться данными услугами могут только лица, находящиеся в браке больше года. В такой ситуации граждане России будут просто выезжать за рубеж и оставаться там, тем самым влияя положительно на демографию других стран. Население в России уменьшилось по различным причинам в прошлом году примерно на 688 тыс. человек. И это негативно влияет на демографию нашей страны. А депутаты решили, что ограничивать суррогатное материнство самое оптимальное решение [8].

Ограничив граждан других стран в использовании услуг суррогатного материнства, правительство делает акцент на том, что получение гражданства РФ детьми, рожденными таким образом, должно позволить государству контролировать их судьбу. Вот только какова вероятность того, что этих детей не ждёт участь похуже в нашей стране?

Список литературы

- [1] Ивлиев М.И. Демографическая ситуация в современной России. / М.И. Ивлиев, Н.В. Черемисина. // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. № 8. 48-51 с.
- [2] Крашенинников П.В. Нужен ли России новый Семейный кодекс? / П.В. Крашенинников. // Семейное и жилищное право. – 2017. № 1. 3-5 с.
- [3] Владимирова Е.Д. Правовой статус суррогатной матери в Российской Федерации. / Е.Д. Владимирова. // Молодой ученый. – 2016. № 10. 969-972 с.
- [4] Алборов С.В. Правоотношения в сфере суррогатного материнства. / С.В. Алборов. // Актуальные проблемы российского права. – М. .2017. № 5. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=105720#05812072572122919>. (дата обращения: 08.11.2021).
- [5] Балашова А.И. Некоторые аспекты правового регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации. / А.И. Балашова. // Символ науки. – 2016. № 2. 117-120 с.
- [6] Волкова М.А. Проблемы суррогатного материнства в России и за рубежом. // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-dogovora-surrogatnogo-materinstva-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer>. (дата обращения: 06.11.2021).
- [7] Гузеева О.С. Некоторые аспекты противодействия торговле людьми. / О.С. Гузеева. // Российский журнал правовых исследований. – 2016. № 3.
- [8] Скрипченко Н.Ю. Ответственность за торговлю людьми по российскому уголовному праву: вопросы законодательной техники и правоприменения. / Н.Ю. Скрипченко. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2020. Т. 24. № 4.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ivliev M.I. Demographic situation in modern Russia. / M.I. Ivliev, N.V. Chermisin. // Socio-economic phenomena and processes. – 2014. No. 8. 48-51 p.
- [2] Krashennnikov P.V. Does Russia need a new Family Code? / P.V. Krashennnikov. // Family and housing law. – 2017. No. 1. 3-5 p.
- [3] Vladimirova E.D. The legal status of a surrogate mother in the Russian Federation. / E.D. Vladimirova. // Young scientist. – 2016. No. 10. 969-972 p.
- [4] Alborov S.V. Legal relations in the field of surrogacy. / S.V. Alborov. // Actual problems of Russian law. – M. 2017. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=105720#05812072572122919>. (date of access: 08.11.2021).

[5] Balashova A.I. Some aspects of the legal regulation of surrogacy in the Russian Federation. / A.I. Balashov. // Science symbol. – 2016. No. 2. 117-120 p.

[6] Volkova M.A. Problems of surrogacy in Russia and abroad. // Business in law. Economic and legal journal. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-dogovora-surrogatnogo-materinstva-v-rossii-i-za-rubezhom/viewer>. (date of access: 06.11.2021).

[7] Guzeeva O.S. Some aspects of combating human trafficking. / O.S. Guzeeva. // Russian Journal of Legal Research. – 2016. No. 3.

[8] Skripchenko N.Yu. Responsibility for Trafficking in Human Beings under Russian Criminal Law: Issues of Legislative Technique and Law Enforcement. / N.Yu. Skripchenko. // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Legal Sciences. – 2020. Vol. 24. No. 4.

© А.М. Ахмедова, 2021

Поступила в редакцию 25.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Ахмедова А.М. Правовое регулирование суррогатного материнства в российской федерации с участием иностранных граждан // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 183-188. URL: <https://ip-journal.ru/>